

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortopédico con máscara facial y ortodoncia correctiva en paciente clase III esquelética en el último pico de crecimiento

Orthopedic treatment with facial mask and corrective orthodontics in skeletal class III patient in the last growth spurt

Marcia Victoria Montesdeoca Velásquez¹. Cindy Guerrero Guerrero²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. marcia.montesdeocav@ug.edu.ec

² Magister en Gestión Educativa. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. cindy.riverag@ug.edu.ec

Correspondencia:

marcia.montesdeocav@ug.edu.ec

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

La maloclusión Clase III esquelética plantea un desafío clínico que requiere intervención oportuna para evitar procedimientos invasivos como la cirugía ortognática. Este estudio tuvo como objetivo describir el manejo ortopédico con máscara facial y ortodoncia correctiva, evaluando su efectividad en una paciente de 12 años con Clase III en el último pico de crecimiento puberal. Se empleó un diseño cualitativo de caso único, analizando una adolescente con mordida cruzada posterior bilateral, overjet negativo, protrusión del incisivo inferior y proquelia labial, atendida en la Universidad de Guayaquil (2023-2025). La metodología incluyó una revisión bibliográfica exhaustiva de 115 fuentes científicas, análisis detallado de la historia clínica y evaluación de maduración ósea mediante vértebras cervicales con el método Baccetti. El tratamiento combinó expansor Hyrax y máscara facial (14 horas diarias, 4 meses), logrando corrección de la relación esquelética, mejora significativa del perfil facial, aumento del overjet, mejor proyección labial y armonía estética. Los resultados confirman que la intervención ortopédica, guiada por la maduración ósea, es efectiva incluso en etapas tardías del crecimiento puberal, destacando la importancia de un diagnóstico individualizado. La edad biológica, más que la cronológica, predice el éxito terapéutico. Concluimos que la combinación de expansión maxilar rápida y máscara facial es una estrategia altamente viable para corregir maloclusiones Clase III, optimizando resultados dentales, esqueléticos y funcionales, mejorando el bienestar emocional, estético, la calidad de vida, la confianza del paciente, su integración social y la funcionalidad oclusal, reduciendo la necesidad de tratamientos invasivos futuros.

Palabras clave: Maloclusión Clase III, Máscara facial, Expansión maxilar, Maduración ósea, Ortopedia Maxilar.

ABSTRACT

Skeletal Class III malocclusion poses a clinical challenge that requires timely intervention to avoid invasive procedures such as orthognathic surgery. This study aimed to describe orthopedic management using a facemask and corrective orthodontics, evaluating its effectiveness in a 12-year-old female patient with Class III malocclusion at the final pubertal growth spurt. A qualitative single-case design was employed, analyzing an adolescent with bilateral posterior crossbite, negative overjet, lower incisor protrusion, and lip prochelgia, treated at the University of Guayaquil (2023–2025). The methodology included an exhaustive literature review of 122 scientific sources, detailed clinical history analysis, and

assessment of bone maturation through cervical vertebrae using the Baccetti method. Treatment involved a Hyrax expander and a facemask (14 hours daily for 4 months), achieving skeletal relationship correction, significant improvement of the facial profile, increased overjet, better lip projection, and enhanced esthetic harmony. The results confirm that orthopedic intervention guided by bone maturation is effective even in late stages of pubertal growth, emphasizing the importance of individualized diagnosis. Biological age, rather than chronological age, predicts therapeutic success. We conclude that the combination of rapid maxillary expansion and facemask therapy is a highly viable strategy to correct Class III malocclusion, optimizing dental, skeletal, and functional outcomes while improving emotional and esthetic well-being, quality of life, patient confidence, social integration, and occlusal functionality, thereby reducing the need for future invasive treatments.

INTRODUCCIÓN

Borja et al. (1) llevaron a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y longitudinal para determinar la prevalencia de maloclusiones esqueléticas en Azuay, Ecuador, analizando 202 expedientes con radiografías cefalométricas de pacientes de 11 a 50 años atendidos en el Hospital Monte Sinaí de Cuenca entre 2010 y 2020. Los hallazgos indicaron que la Clase III tuvo una prevalencia del 49%, seguida por la Clase II con 43.56% y la Clase I con 7.42%, siendo la Clase III más frecuente en casos de maxilar normal con prognatismo mandibular (35.64%). El estudio determinó que la Clase III es la maloclusión esquelética predominante en esta población, con mayor incidencia en hombres de 16 a 20 años, mientras que la Clase I es la menos común.

El estudio retrospectivo de Xu et al. (2) evaluó los efectos de la protracción maxilar en 31 niños con maloclusión Clase III esquelética (edad promedio de 8.79 años), tratados durante 1.16 años y seguidos por 2.05 años. Comparados con grupos control de Clase III no tratados y Clase I, los resultados mostraron mejoras significativas en el ángulo ANB, la longitud mandibular y la relación dentoalveolar, con un 77.42% de estabilidad a los dos años. Aunque el tratamiento no modificó el patrón de crecimiento Clase III, favoreció la alineación maxilar, con efectos secundarios como protrusión mandibular y estabilización craneomaxilofacial.

García-Díaz et al. (3) investigaron la utilidad de las vértebras cervicales como indicador de maduración ósea en 2,198 pacientes de 7 a 18 años en la Clínica "Antonio

Briones Montoto" en 2020, seleccionando 128 casos con telerradiografías laterales visibles hasta la cuarta vértebra cervical. Con un análisis estadístico (significación de 0.05) en una muestra de edad promedio de 12 años y predominio femenino, se encontró una correlación significativa entre la maduración cervical y la edad, identificando el pico de crecimiento puberal a los 13 años en mujeres y 14 en hombres. Se concluyó que este método mejora la precisión del tratamiento ortodóncico, reduce la exposición radiográfica y optimiza recursos.

De acuerdo con lo anterior, el estudio descriptivo no experimental de Salazar-Tasintuña & Moya-Silva (4) en Ecuador evaluó la maduración ósea en 50 pacientes de 10 a 15 años mediante el análisis de las vértebras cervicales C2, C3 y C4 en radiografías laterales de cráneo, utilizando el método de Baccetti. Utilizando el coeficiente Kappa y el test U de Mann-Whitney (IC 95%), confirmaron que este método permite determinar los estadios de maduración ósea, optimizando el tratamiento ortodóncico durante el pico de crecimiento puberal, que ocurre a los 12 años en mujeres y 13 en hombres, con un desarrollo más temprano en niñas.

La investigación de Naderi et al. (5) comparó la duración del pico de crecimiento adolescente en 116 sujetos iraníes (68 Clase I y 48 Clase III, de 8 a 16 años sin tratamiento ortodóncico) utilizando cefalogramas laterales y el método CVM de Baccetti. Los resultados mostraron una duración promedio del pico de 1.62 años en Clase I y 2.00 años en Clase III, una diferencia significativa de 4.6

meses. La edad de inicio fue similar (11.91 años para Clase I y 12.08 años para Clase III), pero los varones presentaron el pico 1.44 años más tarde y con 0.20 años menos de duración que las mujeres. Se concluyó que el pico de crecimiento es más prolongado en Clase III, con un inicio más temprano y mayor duración en mujeres.

Una revisión de 32 estudios comparativos sobre el momento de la intervención ortodóncica (temprana vs. tardía) para maloclusiones mostró que la intervención temprana no es superior en efectividad, duración del tratamiento ni relación coste-beneficio. Por ello, se sugiere reservarla para condiciones específicas o problemas localizados que ofrezcan beneficios psicosociales o reduzcan significativamente la gravedad de las anomalías en la dentición permanente (6).

Wendl et al. (7) reportaron que muchos pacientes con Clase III requieren tratamientos adicionales tras una intervención ortodóncica temprana debido al crecimiento discrepante entre el maxilar y la mandíbula durante el estirón puberal.

Barrera-Chaparro et al. (8) encuestaron a 180 ortodoncistas de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia en 2022 para evaluar sus preferencias en el uso y momento de aparatología para maloclusiones Clase II y Clase III en pacientes en crecimiento. Los resultados indicaron que los bloques gemelos y la máscara facial son los aparatos más utilizados para Clase II y Clase III, respectivamente. La mayoría de los ortodoncistas considera que la Clase II debe tratarse en la dentición mixta tardía y la Clase III en la dentición mixta temprana, con preferencias influenciadas por el sexo, años de experiencia y área de trabajo.

El estudio de caso clínico de Díaz (9) revisó la literatura sobre el origen y tratamiento de la Clase III con máscara facial, analizando los resultados en un paciente de 11 años con deficiencia maxilar. Se empleó un expansor Hyrax y una máscara facial con una fuerza de protracción de 400-500 g por lado, durante 14-16 horas diarias durante 16 meses. El paciente experimentó una mejora notable en el

perfil facial, volviéndose de cóncavo a más convexo y armonioso, con un movimiento hacia adelante del labio superior. Se concluyó que la máscara facial es efectiva para la Clase III en dentición primaria y mixta, aprovechando el crecimiento esquelético.

Flores et al. (10) describieron tres casos clínicos de pacientes de 3 a 8 años con maloclusión Clase III y deficiencia maxilar, tratados con un disyuntor Hass modificado y Máscara de Petit (500 g, 12-14 horas diarias por 6 meses, luego solo nocturno). Los casos mostraron corrección esquelética, aumento del overjet y mejora de la relación maxilar-mandibular, concluyendo que la combinación de expansión maxilar rápida y Máscara de Petit es efectiva para avanzar el maxilar y corregir la Clase III.

Un metaanálisis de 12 estudios evaluó la eficacia de la máscara facial con o sin expansión maxilar rápida para la Clase III, encontrando avances maxilares y cambios esqueléticos significativos, rotación mandibular posterior y aumento de la altura facial con máscara facial. No se observaron diferencias entre tratamientos tempranos y tardíos, sugiriendo que la efectividad no depende de la etapa de dentición. Se concluyó que ambos enfoques son eficaces para corregir la mordida cruzada anterior (11).

Un estudio comparó expansores maxilares rápidos soportados en hueso y en dientes en adolescentes tardíos, encontrando que el expansor óseo logró mayor expansión maxilar con menos efectos secundarios dentales y óseos (12). El expansor dental (Hyrax) provocó mayor inclinación dental y ósea, además de problemas de altura y dehiscencia ósea en algunos dientes, siendo el expansor óseo más efectivo en este grupo etario.

Se reportó que la expansión maxilar rápida (RME) genera un movimiento dental mínimo debido a las fuerzas rápidas y de alta magnitud, que transmiten la fuerza a las suturas craneales con desplazamiento dental limitado. Se recomienda para discrepancias esqueléticas transversales de al menos 4 mm, especialmente en casos con angulación bucal compensatoria de molares

maxilares por constricción maxilar (13).

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 12 años de raza mestiza acude a la clínica de postgrado para recibir tratamiento ortodóncico. La madre de la paciente expresó como motivo de consulta “falta de espacio para la erupción de los caninos”. Durante la anamnesis, la paciente refirió haber tenido su menarquía hace un año, no refirió antecedentes patológicos personales ni familiares relevantes. Sin embargo, se identificó un componente genético con tendencia a clase III esquelética.

Figura 1. Fotografías extraorales. A: Foto frontal, B: Foto de sonrisa, C: Foto de los tercios frontales, D: Foto de perfil

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Al examen clínico extraoral (Figura 1A), se evidencia tipo de cara braquifacial, asimétrica y relación disarmónica; en la (Figura 1B) se observa posición baja de la lengua, corredores bucales estrechos; en la evaluación de tercios: tercio superior 56 mm, tercio medio 55 mm y tercio inferior 65 mm (Figura 1C); perfil ligeramente cóncavo, labios funcionales, proquelia del labio inferior y retroquelia del labio superior (Figura 1D).

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales. A: Foto oclusal superior, B: Foto oclusal inferior, C: Foto lateral derecha, D: Foto frontal en oclusión, E: Foto lateral izquierda, F: Foto de overbite, G: Foto de overjet

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

A nivel intraoral (Figura 2A), se pudo evidenciar la presencia de arcada superior cuadrada, atrésica, apiñamiento severo, infraoclusión de las piezas #13 y 23, se observa línea media inferior desviada a la izquierda 3mm aproximadamente; en la (Figura 2b), arcada ovoide con apiñamiento leve; overjet negativo de -1mm (Figura 2G) y overbite negativo de -1mm (Figura 2F); clase I molar y canina no aplica, mordida cruzada posterior (Figuras 1C y 1E).

Exámenes complementarios

Figura 3. Fotografías de los exámenes complementarios. A: Radiografía panorámica, B: Radiografía lateral de cráneo, C: Radiografía oclusal, D: Trazado del análisis de maduración ósea de Bacetti.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En la revisión de las imágenes complementarias, en la oclusal se observó el diámetro mesiodistal del maxilar, lo que evidenció su atresia (Figura 3C). La radiografía panorámica revela que la pieza #13 se encuentra retenida por falta de espacio. La imagen lateral de cráneo (Figura 3B), nos servirá para realizar el análisis cefalométrico, también fue útil para el trazado cervical que nos permitirá evaluar el índice de maduración ósea mediante el método de Bacetti (Figura 3D), lo que facilitó la determinación de la posibilidad de realizar un tratamiento ortopédico previo al tratamiento con aparatología fija.

Se estableció que la paciente se encontraba en el estadio CS₄, debido a que todos los bordes de las vértebras muestran concavidades, C₃ y C₄ muestran forma rectangular horizontal. Esto significa que el pico de crecimiento mandibular finaliza en esta etapa o ha finalizado un año antes de este estadio, lo que nos da una ventana para trabajar de manera rápida con tratamiento ortopédico.

Modelos de estudio

Figura 4. Modelos de estudio iniciales. A: Modelo superior, B: Modelo inferior, C: Modelo superior e inferior en oclusión, D: Modelos en oclusión, vista lateral derecha, E: Modelos en oclusión, vista lateral izquierda

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Análisis cefalométrico

Figura 5. Trazado cefalométrico de Ricketts

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Conclusiones cefalométricas

Paciente clase III esquelética por prognatismo mandibular, tipo de crecimiento horizontal, protrusión del incisivo inferior, overbite y overjet negativo, retroquelia del labio superior y proquelia del labio inferior.

Diagnóstico

Paciente de sexo femenino de 12 años de edad, biotipo braquifacial, clase III esquelética por prognatismo mandibular, perfil cóncavo, con tipo de crecimiento horizontal, cara asimétrica, relación disarmónica, presenta: arco superior cuadrado, atrésico, caninos en infraoclusión, apiñamiento severo, arco inferior ovoide con apiñamiento leve, línea media inferior desviada a la izquierda 3mm, overjet de -1mm, overbite de -1mm, clase molar I bilateral, clase canina no aplica, protrusión del incisivo inferior, proquelia del labio inferior y retroquelia del labio superior, con hábito de interposición lingual.

Objetivos

Controlar el hábito de interposición lingual. Mejorar relación molar. Conseguir clase canina. Corregir el

overbite y overjet negativo. Corregir desviación de la línea media. Mejorar el perfil del paciente.

Plan de tratamiento

- Colocación de hyrax para lograr expansión de la arcada superior.
- Uso de máscara facial de petite.
- Colocación de Brackets MBT slot 0,22 y tubos en primeros molares.
- Alineación y nivelación de las arcadas.
- Reevaluar necesidad de exodoncias.
- Intercuspidación con el uso de ligas intermaxilares.
- Paralelizar raíces
- Contención:
 - superior-hawley con educador lingual.
 - inferior- 3 a 3.

Inicio del tratamiento

El caso inició el 06 de septiembre del 2023 con la cementación de un hyrax de 13mm en la arcada superior con la prescripción de una vuelta diaria junto con el uso de máscara facial de petit 12 horas al día con elásticos 5/16 medium.

Figura 6. Fotos del inicio del tratamiento ortopédico. A: Cementación de hyrax, B: Máscara facial de Petit.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

2do control (11 de octubre de 2023)

Después de 5 semanas de activación del hyrax, se procedió a su inactivación colocando resina en el tornillo. En la (Figura7A) se observa la sobrecorrección, pues es

importante tener en cuenta que las fuerzas ejercidas por la musculatura de los carrillos producen una fuerza constante, que pueden provocar una recidiva de la expansión ortodóntica alcanzada, por lo que siempre se recomienda en este proceso (14). Durante el primer mes, se realizaron controles semanales a la paciente para monitorear la activación eficiente y los efectos indeseados, antes de lograr el efecto esperado.

El 13 de septiembre de 2023, se procedió al bondeado de las piezas #12, 11, 21 y 22, y se colocó un arco niti termoactivado 0012. El 11 de octubre, se realizó la colocación de los brackets metálicos MBT, slot 022, con tubos hasta los 6 (primeros molares) en la arcada inferior, junto con un arco niti termoactivado 0012. En la arcada superior, se colocó un arco 0014 niti termoactivado.

Figura 7. Fotografías de control del caso. A: Foto lateral derecha, B: Foto frontal, C: Foto lateral izquierda, D: Foto oclusal inferior, E: Foto oclusal superior.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

4to control (13 de diciembre de 2023)

Se colocaron arcos niti termoactivados 0016 en las arcadas superior e inferior. Se insertó un resorte abierto entre las piezas 12 y 14 para crear espacio para la erupción de la pieza 13. En la arcada superior, se utilizaron ligaduras individuales. Se observa un aumento en el ancho de la arcada, y la pieza 12 se ha incorporado a la

misma. Sin embargo, se evidencia una disminución del overbite (overbite negativo), y el hyrax se mantiene como contención. La Figura 8F y 8G muestran una comparación entre la radiografía oclusal inicial y la tomada después de la disyunción, donde se puede observar la separación de la sutura palatina, que resultó en un diastema interincisal.

Figura 8. Fotografías de control del caso. A: Foto oclusal superior, B: Foto oclusal inferior, C: Foto lateral derecha, D: Foto frontal, E: Foto lateral izquierda, F: Radiografía oclusal antes de la ERM, G: Radiografía oclusal después de la ERM

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

7mo control (07 de marzo de 2024)

Tras 20 semanas de tratamiento con máscara facial, se procedió a su suspensión. Se tomaron nuevos modelos para la confección de un aparato de contención tipo ATP, con el objetivo de mantener el diámetro mesiodistal de la arcada superior. Posteriormente, se cementó el ATP y se colocaron 'tongue tamers' en la arcada superior e inferior para optimizar el control de la función lingual (Figura 10D). Se implementó esta terapia, que, mediante la aplicación de estímulos controlados, está corrigiendo eficazmente la posición de la lengua. Este enfoque terapéutico está facilitando la adopción de una postura lingual correcta, tanto en reposo como en la deglución, lo que a su vez favorece el equilibrio óptimo de las fuerzas musculares en el maxilar (15).

Adicionalmente, se realizó el bondeado de la pieza 24. En cuanto a los arcos, se mantuvo el arco termoactivado

0014 en la arcada superior y un arco 16x22 en la arcada inferior.

Figura 10. Fotografías de control del caso. A: Foto lateral derecha, B: Foto lateral izquierda, C: Foto frontal, D: Foto oclusal superior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

11vo control (12 de julio de 2024)

Figura 12. Fotografías de control del caso. A: Foto lateral derecha, B: Foto lateral izquierda, C: Foto frontal, D: Foto oclusal superior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Nótese la presencia del diastema entre las piezas #31 y 41 que será corregido para mejorar Çel overjet (Figura 12C). Con esa finalidad, se colocó ligadura en 8 de 36 a 46 en arco 17x25 termoactivado. En la arcada superior se optó previamente por la reposición de todos los Brackets y mantuvimos el arco 16x22 termoactivado, con la intención de corregir algunas fallas en la cementación previa, dando como resultado una mejor oclusión. Además, se mantiene la prescripción de elásticos intermaxilares con vector de clase III.

13vo control (18 de septiembre de 2024)

Figura 13. Fotografías de control del caso. A: Foto lateral derecha, B: Foto lateral izquierda, C: Foto lateral con elásticos intermaxilares, D: Foto frontal con elásticos intermaxilares, E: Foto oclusal superior, F: Foto oclusal inferior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En esta etapa de finalización, la paciente mantiene arcos de acero 19x25. Fueron colocados crimpables entre incisivos centrales y laterales de los 4 cuadrantes y se le indicó a la paciente el uso de elásticos intermaxilares 1/8 medium en delta para la parte anterior y con vector corto de clase III para una mejor intercurspidación la parte posterior (Figura 13C y 13D). Podemos observar que logramos conseguir coincidencia de líneas medias y relación canina clase 1 (Figura 13A y 13B). Además, se ha notado un mejor asentamiento de la mordida, lo que se traduce en una mejora del overbite negativo.

Finalización del caso (15 de noviembre)

Se concluyó exitosamente el tratamiento de ortodoncia cumpliendo los objetivos planteados al inicio. Los resultados intraorales evidencian una relación oclusal óptima, con guía canina y molar funcionalmente correcta, coincidencia precisa de las líneas medias dentales, corrección del overjet a 2 mm y del overbite a 2 mm, e intercurspidación adecuada. El uso de "tongue tamers" fue crucial para eliminar el hábito lingual, previniendo la proinclinación y protrusión de los incisivos inferiores, y garantizando la estabilidad del tratamiento a largo plazo, también el uso de elásticos intermaxilares clase III fueron de gran utilidad para mejorar la relación entre el maxilar y la mandíbula. Al corregir la relación

entre los maxilares y mover los dientes, las ligas de Clase III mejoran la oclusión del paciente.

Figura 14. Fotografías intraorales finales. A: Foto de overbite, B: Foto frontal, C: Foto de overjet, D: Foto lateral derecha, E: Foto lateral izquierda, F: Foto oclusal superior, G: Foto oclusal inferior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Retención

La retención post-ortodoncia es esencial, especialmente en casos complejos como este, donde la paciente presentaba una maloclusión Clase III con overbite y overjet negativos, sumado a un hábito de interposición lingual. Para la arcada superior, se eligió un retenedor Hawley con educador lingual, con el fin de controlar dicho hábito y mantener la corrección del overjet y overbite (Figura 15B).

Figura 15. Fotografías intraorales finales. A: Foto oclusal inferior, B: Foto oclusal superior

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

El educador lingual actúa como recordatorio para la correcta posición de la lengua, previniendo la protrusión de incisivos inferiores y asegurando la relación anteroposterior lograda. El retenedor Hawley permite ajustes y proporciona una retención efectiva. En la arcada inferior, se cementó un retenedor fijo de 3 a 3 (Figura 15A), para mantener la alineación de los incisivos inferiores, propensos a recidiva, especialmente en pacientes con historial de interposición lingual, previniendo así su proinclinación.

Figura 16. Modelos de estudio finales. A: Modelo superior, B: Modelo inferior, C: Modelo superior e inferior en oclusión, D: Modelos en oclusión, vista lateral derecha, E: Modelos en oclusión, vista lateral izquierda

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Figura 17. Estudios complementarios finales. A: Comparación de medidas cefalométricas iniciales y finales, B: Radiografía lateral inicial, C: Radiografía lateral final, D: Trazado cefalométrico inicial, E: Trazado cefalométrico final, F: Trazado cervical final

A	Factor	Inicio	Final
Plano esquelético	Convexidad	0mm	1mm
	Profundidad maxilar	94°	95°
	Eje facial	87°	90°
	Profundidad facial	94°	92,5°
	Ángulo del plano mandibular	22°	23,5°
	Cono facial	64°	66°
Plano dental	Posición del incisivo superior	5,5mm	8mm
	Inclinación del incisivo superior	28°	32°
	Posición del incisivo inferior	6mm	5mm
	Inclinación del incisivo inferior	25°	23°
Plano estético	Ángulo interincisivo	130°	125°
	Labio superior	-5mm	-3mm
	Labio inferior	+1mm	+2mm

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En su radiografía panorámica se observa que se mantiene la salud periodontal y no hay proceso de reabsorción radicular aparente. A nivel cefalométrico se evidencia:

Plano Esquelético

- Convexidad: Se observó un aumento de 0 mm a 1 mm, lo que indica una mejoría en la relación anteroposterior del maxilar con respecto a la mandíbula.
- Profundidad maxilar: Incrementó de 94° a 95°, lo que sugiere un avance o crecimiento favorable del maxilar.
- Eje facial: Aumentó de 87° a 90°, indicando una mejoría en la relación entre la base craneal y la mandíbula.
- Profundidad facial: Disminuyó ligeramente de 94° a 92,5°, lo cual podría ser una respuesta compensatoria al avance maxilar.
- Ángulo del plano mandibular: Aumentó de 22° a 23,5°, lo que sugiere una rotación mandibular en sentido antihorario.
- Cono facial: Aumentó de 64° a 66°, reflejando una mejoría en la armonía facial.

Plano Dental

- Posición del incisivo superior: Se observa un avance de 5,5 mm a 8 mm, lo que indica la protrusión del incisivo superior.
- Inclínación del incisivo superior: Aumentó de 28° a 32°, lo que sugiere una mayor inclinación hacia vestibular del incisivo superior.
- Posición del incisivo inferior: Disminuyó de 6 mm a 5 mm, lo que indica una retrusión del incisivo inferior.
- Inclínación del incisivo inferior: Disminuyó de 25° a 23°, lo que sugiere una menor inclinación hacia vestibular del incisivo inferior.

Plano Estético

- Labio superior: Se observa un avance de -5 mm a -3 mm, lo que indica un avance del labio superior.
- Labio inferior: Se observa un avance de +1 mm a +2 mm, lo que indica un avance del labio inferior.

Podemos concluir que el tratamiento logró mejorar la relación esquelética anteroposterior, principalmente a través del avance maxilar y la rotación mandibular en sentido antihorario.

A nivel dental, se observa una protrusión del incisivo superior y una retrusión del incisivo inferior, lo que contribuye a la corrección del overjet y overbite.

Los cambios en la posición de los labios reflejan la mejoría en la armonía facial lograda con el tratamiento.

Análisis de maduración ósea en vértebras cervicales

Figura 18. Representación de la comparación de los estadios de maduración ósea con el método de análisis cervical de Bacetti. A: Trazado cervical inicial, B: Trazado cervical final

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

La Figura 18A, corresponde al trazado cervical inicial en el que se identificó que la paciente se encontraba en el estadio CS₄, lo que implica que el pico de crecimiento mandibular ha finalizado o está por finalizar, denominándose el último pico de crecimiento. En la Figura 18B, se observa el cambio en el trazado, con 14 meses de diferencia de la radiografía inicial. Aquí podemos establecer que la paciente se encuentra en el estadio CS₅ de maduración ósea, lo que significa que el pico de crecimiento mandibular ha finalizado 1 año antes de este estadio.

DISCUSIÓN

García-Díaz et al. (3) indicaron que el análisis de las vértebras cervicales permite un tratamiento ortodóncico más preciso, reduce la exposición a radiaciones y optimiza los recursos sanitarios, ubicando el pico de crecimiento puberal a los 13 años en mujeres y 14 en hombres. Por su parte, Salazar-Tasintuña & Moya-Silva (4) corroboraron que las vértebras cervicales son útiles para determinar los estadios de maduración ósea, estableciendo que el pico de crecimiento ocurre a los 12 años en mujeres y 13 en hombres, con un desarrollo más temprano en niñas.

De acuerdo con lo expuesto, Naderi et al. (5) reportaron

que, en mujeres con Clase III, el pico de crecimiento tiene una duración promedio de 2 años y comienza a los 12 años. En el presente caso, se empleó el análisis cervical para evaluar el estadio de maduración ósea de la paciente, coincidiendo con los autores citados en que las mujeres de 12 años aún se encuentran en el pico de crecimiento puberal, lo que permite establecer una relación entre la edad y la maduración ósea. Esta correlación subraya la relevancia del análisis cervical como un indicador fiable del potencial de crecimiento residual, determinando así el margen para intervenciones ortopédicas.

Barrera-Chaparro et al. (8) encontraron que la mayoría de los ortodoncistas colombianos recomiendan tratar la maloclusión Clase III en la dentición mixta temprana, influenciados por factores como el sexo, la experiencia profesional y el entorno laboral. Sin embargo, Sancho et al. (16) enfatizan que la ortopedia funcional es esencial para corregir la mordida cruzada anterior en cualquier tipo de maloclusión Clase III, recomendando su tratamiento durante la dentición temporal.

La evidencia de Valdivieso et al. (17) demuestra que el uso del Twin Block en niños de 5 a 12 años con Clase II o III produce mejoras esqueléticas y dentoalveolares en dentición mixta o permanente, mientras que Navarrete et al. (18) sugieren el arco de Eschler para casos de dentición mixta sin discrepancias esqueléticas, enfocándose en corregir la inclinación axial de los dientes para descruzar la mordida.

Gualán et al. (19) señalaron que la mentonera, a corto plazo, puede redirigir o retrasar el crecimiento mandibular, modificar la articulación temporomandibular y retroinclinan los incisivos inferiores, siendo adecuada para prognatismo mandibular moderado con maxilares normales. Para casos con retrusión maxilar, Clemente et al. (20) destacaron que la máscara facial es el dispositivo principal, ya que promueve el avance maxilar y limita el crecimiento mandibular.

El estudio de Xu et al. (2) reportó que la protracción maxilar mejora significativamente el ángulo ANB, la longitud mandibular y la relación dentoalveolar, aunque no altera el patrón de crecimiento Clase III, con efectos secundarios como protrusión mandibular. De acuerdo con esto, Flores et al. (10) observaron que la combinación de Máscara de Petit y expansión maxilar rápida en casos de Clase III con deficiencia maxilar logra corrección esquelética, aumento del overjet y mejora de la relación maxilar-mandibular.

De manera similar, Díaz (9) reportó que el tratamiento con expansor Hyrax y máscara facial (14-16 horas diarias durante 16 meses) mejoró el perfil facial, pasando de cóncavo a convexo, con avance del labio superior. En el presente caso, tras un tratamiento con expansión maxilar rápida y máscara facial (14 horas diarias durante 4 meses), se lograron mejoras en la relación de las bases óseas, el perfil facial, la proyección labial, la corrección del overjet negativo y la convexidad facial.

El estudio realizado por Lu et al. (12) indicaron que el expansor Hyrax dental provoca mayor inclinación dental y ósea, con problemas de altura y dehiscencia ósea, mientras que Ebrahimy et al. (13), afirmaron que la expansión maxilar rápida con Hyrax genera un movimiento dental mínimo debido a las fuerzas rápidas de alta magnitud. En este caso, se obtuvo una expansión adecuada con un dispositivo dentoportado (Hyrax) en una paciente con dentición permanente cerca del final del pico de crecimiento, con efectos dentales acordes a los objetivos iniciales.

Woon & Thiruvengkatachari (21) indicaron que el tratamiento de la maloclusión Clase III debe realizarse antes del fin del pico de crecimiento puberal, ya que retrasar la intervención más allá de esta etapa limita las opciones de camuflaje ortodóncico o requiere cirugía. Esto coincide con las declaraciones de Fleming (22), quien afirmó que el tratamiento ortodóncico definitivo suele iniciarse en la dentición mixta tardía o en la dentición permanente temprana, lo que permite corregir

anomalías oclusales, aprovechar el espacio disponible, utilizar dientes permanentes para la retención de aparatos y resolver la maloclusión de manera efectiva.

Por su parte, Wendl et al. (7) señalaron que muchos pacientes con Clase III pueden necesitar un retratamiento tras una intervención ortodóncica temprana debido al crecimiento diferencial entre el maxilar y la mandíbula durante el estirón puberal. En contraste, Wei et al. (11) reportaron que no existen diferencias significativas entre los tratamientos tempranos y tardíos, sugiriendo que la eficacia del tratamiento no está condicionada por la etapa de dentición.

En el presente caso, considerando la edad de la paciente y su estadio de maduración ósea evaluado mediante el método de análisis cervical de Baccetti, se optó por un enfoque ortopédico que combinó máscara facial con expansión maxilar rápida. Aunque el tratamiento no se inició en la etapa óptima de dentición mixta temprana, se lograron cambios esqueléticos significativos que corrigieron la relación sagital.

Esto indica que, si bien el tratamiento precoz puede ofrecer una respuesta más intensa, una intervención ortopédica realizada en el momento adecuado, incluso en fases de maduración ósea más avanzadas, puede ser efectiva, especialmente cuando se complementa con expansión maxilar rápida para optimizar la respuesta biológica a las fuerzas de tracción de la máscara facial. Los resultados de este caso contribuyen a la evidencia que sugiere que, aunque el tratamiento temprano es ideal, las intervenciones en etapas posteriores de maduración pueden lograr resultados significativos con un diagnóstico preciso y una mecánica de tratamiento adecuada.

CONCLUSIONES

La relación observada entre la edad de la paciente y su estadio de maduración ósea, determinado mediante el método de Baccetti, resalta la relevancia de priorizar la maduración biológica individualizada sobre la edad

cronológica al diseñar tratamientos ortopédicos, especialmente en casos de discrepancias esqueléticas como la maloclusión Clase III. La capacidad del método de Baccetti para predecir con precisión el potencial de crecimiento lo posiciona como una herramienta diagnóstica fundamental para identificar la ventana terapéutica más adecuada para intervenciones ortopédicas.

La presencia de crecimiento residual amplía las posibilidades terapéuticas, incluyendo el uso de aparatos funcionales y ortopédicos que dirigen el crecimiento maxilar y mandibular para corregir discrepancias esqueléticas en desarrollo. En contraste, en pacientes sin potencial de crecimiento, las opciones se restringen al camuflaje ortodóncico, que compensa la discrepancia esquelética y mejora la oclusión, o a la cirugía ortognática, que aborda directamente las desarmonías esqueléticas mediante correcciones quirúrgicas de los maxilares.

La combinación de máscara de protracción maxilar y expansión maxilar rápida (ERM) en nuestra paciente de 12 años, destinada a mejorar su perfil facial y corregir las alteraciones dentales características de la Clase III, resultó altamente efectiva. Los resultados obtenidos son consistentes con la literatura científica, que avala esta combinación como una estrategia óptima para lograr cambios dentales y esqueléticos. El éxito del tratamiento en este caso refuerza estas recomendaciones y destaca la importancia de seleccionar terapias basadas en evidencia científica y evaluaciones individualizadas.

Con base en la literatura revisada y la experiencia clínica de este caso, se concluye de manera contundente que la edad cronológica no constituyó una limitación significativa para obtener resultados altamente favorables en la corrección de la maloclusión Clase III esquelética. Aunque la paciente, de 12 años al inicio del tratamiento, había experimentado la menarquia, un indicador de maduración puberal, la evaluación detallada de su edad biológica reveló un pico de crecimiento residual.

Este hallazgo subraya la importancia de un diagnóstico individualizado que trascienda la edad cronológica para determinar el momento óptimo de intervención ortopédica. Los resultados clínicos, que incluyeron la corrección de la relación esquelética y la mejora del perfil facial mediante máscara de protracción maxilar y ERM, respaldan la hipótesis de esta investigación sobre la viabilidad y eficacia del tratamiento ortopédico en pacientes con Clase III en el último pico de crecimiento, incluso si han superado la ventana tradicional de tratamiento temprano. La respuesta favorable de la paciente enfatiza la necesidad de considerar la edad biológica como un predictor más preciso del éxito del tratamiento ortopédico en maloclusiones esqueléticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Borja DM, Ortega EA, Cazar ME. Prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en la población de la provincia del Azuay - Ecuador. *Research, Society and Development*. 2021; 10(5).
2. Xu S, Lui Y, Hou Y, Li Y, Ge X, Wang L, et al. Cambios en el crecimiento maxilofacial después de la terapia de protracción maxilar en niños con maloclusión de clase III: un estudio retrospectivo con un grupo de control dual. *Salud bucal de BMC*. 2018; 24(7).
3. García-Díaz C, García-Díaz D, Romero-García Y, Machado-Gutiérrez A, Labrador-Falero M. Evaluación de las vértebras cervicales como indicador de maduración ósea en menores de 19 años. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*. 2022; 26(5).
4. Salazar-Tasintuña RJ, Moya-Silva TJ. Evaluación de los estadios de maduración ósea mediante el estudio de vértebras cervicales, según el método de Baccetti. *DOMINIO DE LAS CIENCIAS*. 2017; 3(1): p. 373-388.
5. Naderi MH, Biria M, Shahbazi S, Kousha S, Dalaie K, Behnaz M. Estimación y comparación de la duración del pico de crecimiento adolescente en sujetos de clase esquelética I y III utilizando el método de maduración vertebral cervical. *Prog Ortodoncia*. 2022; 23(25).
6. Hamidaddin MA. Optimal Treatment Timing in Orthodontics: A Scoping Review. *European Journal of Dentistry*. 2023; 18(1): p. 86-96.
7. Wendl B, Kamenica A, Droschl H, Jakse H, Weiland F, Wendl T, et al. Retrospective 25-year follow-up of treatment outcomes in Angle Class III patients. *Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie*. 2017; 78(2): p. 129-136.
8. Barrera-Chaparro J, Plaza-Ruiz S, Ríos L, Barreto L, Rojas E. Preferencias de los ortodoncistas en el uso y momento oportuno de uso de aparatos para la corrección de maloclusiones en pacientes en crecimiento. *J Oral Res Research in oral sciences*. 2022; 11(1): p. 1-14.
9. Díaz E. MÁSCARA FACIAL DE PROTRACCIÓN EN CLASE III. CASO CLÍNICO. *Revista Europea de Odontostomatología*. 2018.
10. Flores MG, Zapata CD, Ruiz JF. Maloclusión esquelética clase III con deficiencia maxilar. *Mascara de Petit*. Relato de casos clínicos. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. 2021; VIII(Edición Especial).
11. Wei Z, Hong-Chen Q, Mo Y, Yang Z. The Effects of Maxillary Protraction with or without Rapid Maxillary Expansion and Age Factors in Treating Class III Malocclusion: A Meta-Analysis. *Plos One*. 2015; 10(6).
12. Lu L, Hyo-Won A, Su-Jung K, Sung-Chul M, Seong-Hun K, Gerald N. Tooth-borne vs bone-borne rapid maxillary expanders in late adolescence. *The Angle Orthodontist*. 2015; 85(2).
13. Ebrahimy G, Konermann A, El-Bialy T, Keilig L, Bourauel C. Comparative Experimental Evaluation of Orthodontic Appliances for Maxillary Arch Expansion. *Journal of Clinical Medicine*. 2024; 13(21).
14. Casado-Fernández R. Tratamiento de la compresión maxilar en pacientes en edad de

- crecimiento. SANUM Revista Científica-Sanitaria. 2024; 8(2): p. 70-78.
15. Mafla PL, Zapata D. Re educadores linguales mediante técnica de resina inyectada (RELI). Anatomía Digital. 2023; 6(4.1).
 16. Sancho MRX, Alves A, Silveira A, Souza A, Drummond A. Jaw functional orthopedics is a therapeutic alternative for class III malocclusion: a case report. Jaw Functional Orthopedics and Craniofacial Growth. 2021; 1(2).
 17. Valdivieso MF, Calle MD, Romo A, Ramos R. Uso del twin-block en niños de 5 a 12 años con maloclusión Clase II y III. Revisión de la literatura. Ortodoncia. 2022; 86(172).
 18. Navarrete X, Sánchez C, Chávez D. Tratamiento temprano de mordida cruzada anterior con Arco de Eschler. Reporte de caso. OdontolInvestigación. 2020; 6(1).
 19. Gualán LP, Siguencia V, Bravo ME. Malocclusion de clase III, tratamiento ortodónico. Revisión de la literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2016.
 20. Clemente R, Contardo L, Greco C, Di Lenarda R, Perinetti G. Class III Treatment with Skeletal and Dental Anchorage: A Review of Comparative Effects. BioMed Research International. 2018; 2018.
 21. Woon SC, Thiruvengkatachari B. Early orthodontic treatment for Class III malocclusion: A systematic review and meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017; 151(1).
 22. Fleming PS. Timing orthodontic treatment: early or late? Australian Dental Journal. 2017; 62(1).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la

Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo